

AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING OLIY MATEMATIKA FANINI O'QITISH JARAYONIDA QO'LLANISHI

Abstract:

Oliy ta'lim muassasasida mutaxassis tayyorlashning zamonaviy talablari yangicha yondashuvlarni talab qiladi. Ushbu maqolada oliy matematika fanini o'qitishni kompyuter texnologiyalari asosida tashkil etish talabalarda ma'lumot olish va o'zlashtirish ko'rsatkichlarini oshirishga xizmat qilishi ta'kidlangan.

Key words:

oliy matematika, axborot texnologiyalari, zamonaviy elektron ta'lim resurslari, ta'lim jarayoni.

Author(s) of the article:

**Toshpulatov Muhiddin Amonqulovich
Raximov Xolmurot Abdullayevich
Safarov Abbas Abdurasul o'g'li**

Study or workplace:

**Inha Universiteti (Janubiy Koreya)
"TIQXMMI" MTuning Qarshi
irrigatsiya va agrotexnologiyalar
instituti**

KIRISH

Hozirgi kunda ta'limga bo'lgan ijtimoiy talablarni qayta ko'rib chiqish amalga oshirilmoqda. Bu axborot jamiyatiga o'tishning global tendensiyalari, shuningdek, keng ko'lamlı ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar bilan uzviy bog'langan. Ta'limda eng ustuvor vazifalardan biri har bir talabaning qobiliyatini ochib berish, yuqori salohiyatli, raqobatbardosh va hayotga tayyor shaxsni tarbiyalashdir.

Dunyo ta'lim tizimida elektron axborot-ta'lim resurslaridan foydalanib, fanlarning metodik ta'minotini takomillashtirish, talabalarning kasbiy kompetentligini shakllantirish va rivojlantirish, mashg'ulotlarda multimedia, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan keng ko'lamda va ommaviy foydalanish masalalari tadqiq qilinmoqda. Elektron texnologiyalarning hozirgi rivojlanish darajasi ta'lim tizimining innovatsion jarayonlarga intilishi bilan birga, oliy ta'lim muassasalarida ta'lim jarayonini o'zgartirish va talabalarning mustaqil tayyorgarligini vaqt bo'yicha boshqarishni optimallashtirish zarurligini taqozo etadi.

Oliy ta'lim rivojlanishining hozirgi bosqichida fundamental fanlar, jumladan oliy matematika bo'yicha o'quv dasturlarida ko'zda tutilgan o'qish davri qisqarmoqda: mustaqil ta'limni rivojlantirishga, talabaning mustaqil ishlash vaqtini ko'paytirishga urg'u berilmoqda.

Ta'lim tizimida axborot texnologiyalaridan foydalanish o'quv jarayonida o'quvchilarni faqat nazariy bilimlari bilan cheklab qolmasdan balki, amaliy mashg'ulotlar o'tkazishda, ularning har tomonlama yetuk kadrlar qilib tayyorlashda muhim rol o'ynaydi. Ta'limdagi axborot texnologiyalari keng me'yoriy tushuncha bo'lib, olib borilayotgan har bir mavzu ana shu texnika, texnologiyadan foydalanishni taqozo etadi. Chunki, zamonaviy o'qitish texnikasidan foydalanish ijobiy natijalar beradi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Zamonaviy axborot texnologiyalarini ta'lim tizimiga tatbiq etish, iqtisodiy samara berishi bilan bir qatorda, o'quv jarayonida yangi o'qitish uslublarini qo'llashga keng imkoniyatlar ochadi. Ta'lim tizimida axborot texnologiyalarini qo'llash, asosan, shaxsiy kompyuterlar va axborot texnologiyalarining pedagogik-dasturiy vositalari yaratilishi bilan bog'liq. Ta'lim tizimida axborot-pedagogik texnologiyadan foydalanish uning yangi sohasi, ya'ni ta'limning elektron didaktik shakli paydo bo'lishiga asos bo'lib, unda: o'quv fanlarining boblarini ajratib, elektron ko'rinishda tasvirlash, elektron darslikning ma'ruza va amaliy darslar qismini ularning vazifalaridan kelib chiqqan holda ishlab chiqish, elektron darslikni baholash mexanizmini yaratish va tatbiq etish, elektron darsliklar asosida virtual stendlar

yaratish va o'quv jarayoniga qo'llash, elektron darslikni qo'llash orqali o'qitishning umumiy saviyasini aniqlash kabi imkoniyatlar yaratilishi ko'rsatilgan. Ilmiy va ilmiy-metodik adabiyotlarni tahlil qilish ma'lum psixologik, pedagogik va uslubiy jihatlar haqida xulosa qilishga yordam beradi. O'qitishda axborot texnologiyalaridan

foydalanishda M.V. Sosedko o'z asarlarida talabalar o'quv faoliyatini faollashtirishni tekshirdi, V.F. Shangin talabalarning kognitiv faoliyatining uslubiy asoslarini belgilab berdi, L.S. Zauer ularni amalga oshirishning didaktik shartlarini belgilab berdi.

Zamonaviy ta'limda kompyuter dasturlari bo'lajak muhandis talabalarga kelgusidagi asosiy yordamchisiga aylanadi. Adabiyotlar tahlilidan ma'lum bo'ldiki matematika fanida qo'llash uchun qulayroq va arzonroq bo'lgan dastur bu- GeoGebra dasturi bo'lib, u geometriya, algebra, jadvallar, grafiklar, statistika va arifmetikani o'z ichiga oladi. GeoGebra eng oddiy geometrik shakllarni, ko'p yuzlilarni, fazoviy jismlarini va ularning kesimlarini qurish, funksiyalarni qurish, ularning dinamik o'zgarishlarini amalga oshirish imkonini beradi.

MUHOKAMA

Axborot texnologiyalaridan foydalanish ta'lim samaradorligi va sifatini sezilarli darajada oshiradi. Ulardan foydalanish yangi ma'lumotlarga ega bo'lish, bilim manbai bilan "muloqot" ni amalga oshirish imkoniyatini beradi va vaqtni tejaydi. Shuningdek, auditoriya va mustaqil ta'limni yanada qiziqarli, dinamik va ishonchli qilish imkonini beradi hamda bu orqali o'rganilayotgan ma'lumotlarning kata oqimiga osongina kirish mumkin. Zamonaviy ma'lumotlar va texnologiyalar o'qituvchiga o'z vaqtining muhim qismini talabalar bilan jonli muloqot qilish uchun ajratishga imkon beradi. Zamonaviy axborot texnologiyalarining rivojlanishi elektron vositalarning paydo bo'lishiga olib keldi. Bunday vositalar nafaqat bilim berish, balki ularni rivojlantirish mexanizmlarini taklif qilish va ta'lim natijalarini nazorat qilishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kompyuterdan foydalanish o'qituvchiga darsning istalgan bosqichida turli vaziyatlarni taqlid qilish, o'tilgan materialni takrorlash, taklif qilinadigan material miqdorini oshirish, individual yondashuvni ta'minlash, guruh ishini tashkil qilishga yordam beradi.

Ta'lim sifati talabalar bilimini qanday sinovdan o'tkazishga ham bog'liq. O'qituvchi topshiriqlarni tayyorlashga, nazorat va mustaqil ishlarni tekshirishga ko'p vaqt sarflaydi. Ko'pincha olingan bilimlarni tekshirish test orqali amalga oshiriladi. Bu tizim o'quv jarayonida ham, imtihon jarayonida ham qo'llanilishi mumkin. An'anaviy nazorat shakllaridan testga o'tish munozarali hisoblanadi. Shunga qaramay, test zamonaviylik ruhiga va amaldagi sinov turlari talabalariga javob beradi. Bu talabalar bilimini baholashning standart usuli bo'lib, tematik mashg'ulotlardagi kamchiliklarni aniqlash va o'rganishning individual sur'atini shakllantirish imkonini beradi. Internet xizmatlaridan foydalangan holda test o'tkazish oson va qulay. Bu bir necha daqiqada mustaqil ravishda testlarni yaratishga imkon beradi. Internetda viktorinalar tashkil qilish, talabalarni onlayn test sinovidan o'tkazish, yaratilgan test yoki viktorinaga havolani e-mail orqali talabalarga yuborish, veb-saytga joylashtirish mumkin.

NATIJA

GeoGebra - bu turli o'quv muassasalari uchun ishlab chiqilgan matematik dastur. Dastur Java-dayozilgan, shuning uchun uni to'g'ri ishlashi uchun siz Java-dan paketni yuklab olishingiz va o'rnatishingiz kerak bo'ladi. GeoGebra geometrik shakllar, algebraik ifodalar, jadvallar, grafikalar, statistika va arifmetikalar bilan ishlash uchun keng imkoniyatlarni taqdim etadi. Qulaylik uchun barcha funksiyalar bitta paketga kiritilgan. Shuningdek, turli xil funksiyalar bilan ishlash uchun vositalar mavjud, masalan, grafikalar, ildizlar, integrallar va boshqalar.

Texnika oliy ta'lim muassasalari talabalarini o'qitishda matematika fani o'qituvchisining vazifasi talabalarga qanday o'qishni o'rgatish, matematik bilimlarni doimiy ravishda takomillashtirishga bo'lgan

yaratish va o'quv jarayoniga qo'llash, elektron darslikni qo'llash orqali o'qitishning umumiy saviyasini aniqlash kabi imkoniyatlar yaratilishi ko'rsatilgan. Ilmiy va ilmiy-metodik adabiyotlarni tahlil qilish ma'lum psixologik, pedagogik va uslubiy jihatlar haqida xulosa qilishga yordam beradi. O'qitishda axborot texnologiyalaridan

foydalanishda M.V. Sosedko o'z asarlarida talabalar o'quv faoliyatini faollashtirishni tekshirdi, V.F. Shangin talabalarning kognitiv faoliyatining uslubiy asoslarini belgilab berdi, L.S. Zauer ularni amalga oshirishning didaktik shartlarini belgilab berdi.

Zamonaviy ta'limda kompyuter dasturlari bo'lajak muhandis talabalarga kelgusidagi asosiy yordamchisiga aylanadi. Adabiyotlar tahlilidan ma'lum bo'ldiki matematika fanida qo'llash uchun qulayroq va arzonroq bo'lgan dastur bu- GeoGebra dasturi bo'lib, u geometriya, algebra, jadvallar, grafiklar, statistika va arifmetikani o'z ichiga oladi. GeoGebra eng oddiy geometrik shakllarni, ko'p yuzlilarni, fazoviy jismlarini va ularning kesimlarini qurish, funksiyalarni qurish, ularning dinamik o'zgarishlarini amalga oshirish imkonini beradi.

MUHOKAMA

Axborot texnologiyalaridan foydalanish ta'lim samaradorligi va sifatini sezilarli darajada oshiradi. Ulardan foydalanish yangi ma'lumotlarga ega bo'lish, bilim manbai bilan "muloqot" ni amalga oshirish imkoniyatini beradi va vaqtni tejaydi. Shuningdek, auditoriya va mustaqil ta'limni yanada qiziqarli, dinamik va ishonchli qilish imkonini beradi hamda bu orqali o'rganilayotgan ma'lumotlarning kata oqimiga osongina kirish mumkin. Zamonaviy ma'lumotlar va texnologiyalar o'qituvchiga o'z vaqtining muhim qismini talabalar bilan jonli muloqot qilish uchun ajratishga imkon beradi. Zamonaviy axborot texnologiyalarining rivojlanishi elektron vositalarning paydo bo'lishiga olib keldi. Bunday vositalar nafaqat bilim berish, balki ularni rivojlantirish mexanizmlarini taklif qilish va ta'lim natijalarini nazorat qilishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kompyuterdan foydalanish o'qituvchiga darsning istalgan bosqichida turli vaziyatlarni taqlid qilish, o'tilgan materialni takrorlash, taklif qilinadigan material miqdorini oshirish, individual yondashuvni ta'minlash, guruh ishini tashkil qilishga yordam beradi.

Ta'lim sifati talabalar bilimini qanday sinovdan o'tkazishga ham bog'liq. O'qituvchi topshiriqlarni tayyorlashga, nazorat va mustaqil ishlarni tekshirishga ko'p vaqt sarflaydi. Ko'pincha olingan bilimlarni tekshirish test orqali amalga oshiriladi. Bu tizim o'quv jarayonida ham, imtihon jarayonida ham qo'llanilishi mumkin. An'anaviy nazorat shakllaridan testga o'tish munozarali hisoblanadi. Shunga qaramay, test zamonaviylik ruhiga va amaldagi sinov turlari talabalariga javob beradi. Bu talabalar bilimini baholashning standart usuli bo'lib, tematik mashg'ulotlardagi kamchiliklarni aniqlash va o'rganishning individual sur'atini shakllantirish imkonini beradi. Internet xizmatlaridan foydalangan holda test o'tkazish oson va qulay. Bu bir necha daqiqada mustaqil ravishda testlarni yaratishga imkon beradi. Internetda viktorinalar tashkil qilish, talabalarni onlayn test sinovidan o'tkazish, yaratilgan test yoki viktorinaga havolani e-mail orqali talabalarga yuborish, veb-saytga joylashtirish mumkin.

NATIJA

GeoGebra - bu turli o'quv muassasalari uchun ishlab chiqilgan matematik dastur. Dastur Java-dayozilgan, shuning uchun uni to'g'ri ishlashi uchun siz Java-dan paketni yuklab olishingiz va o'rnatishingiz kerak bo'ladi. GeoGebra geometrik shakllar, algebraik ifodalar, jadvallar, grafikalar, statistika va arifmetikalar bilan ishlash uchun keng imkoniyatlarni taqdim etadi. Qulaylik uchun barcha funksiyalar bitta paketga kiritilgan. Shuningdek, turli xil funksiyalar bilan ishlash uchun vositalar mavjud, masalan, grafikalar, ildizlar, integrallar va boshqalar.

Texnika oliy ta'lim muassasalari talabalarini o'qitishda matematika fani o'qituvchisining vazifasi talabalarga qanday o'qishni o'rgatish, matematik bilimlarni doimiy ravishda takomillashtirishga bo'lgan

ehtiyojni va bu bilimlarni qo'llash qobiliyatini rivojlantirishdan iboratdir.

Quyida ayrim masalalarni dastur yordamida bajarish bilan shug'ullanamiz. Berilgan funktsiyani chizish, turli xil 3D shakllarni yaratish (doira, ellips, parabola, torus, konus va boshqalar).

1-misol. Funktsiya grafiginini chizish va hosila olishda talabalarda qiyinchilik bo'lishi mumkin, lekin bizga GeoGebra dasturi yordamga kelsa bu ishimiz osonlashadi.

1-rasm. GeoGebra dasturidagi tasviri

2-misol. Sirtni tasvirlash masalasini ko'ramiz bunga elektron ta'lim resurslaridan foydalaniladi.

2-rasm. GeoGebra dasturidagi tasviri

3-Misol. nuqtaning quyidagi sferalarga nisbatan joylashishini aniqlang :

3-rasm. GeoGebra dasturidagi tasviri

4-misol. Quyidagi sirtlarning geometrik ma'nosini aniqlang

Kompyuter grafikasi - tasavvur qilish va o'zlashtirish uchun ajralmas qo'shimcha vosita. Murakkab uch o'lchovli sirtlarning vizual tasviri ikkita o'zgaruvchining funktsiyalarini o'rganishda katta qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Bu muammoni ikkita o'zgaruvchida matematik ifodalarning vizual fazoviy tasvirini yaratish orqali ham hal qiladi. Shu bilan birga, tizimning grafikani aylantirish va uning ixtiyoriy holatini to'g'rilash xususiyati funktsiya tomonidan tasvirlangan naqshni har tomonlama va batafsil o'rganishga imkon beradi.

GeoGebra tizimiga asoslangan matematik dasturdan oliy matematikani amaliy mashg'ulotlarini va mustaqil ta'limni o'rganish tizimida matematika fanini o'qitishning asosiy bosqichi sifatida qaralishi mumkin.

Matematika o'qituvchisi ishining asosiy tamoyili nafaqat talabalarni shakllantirish, balki fanning bilim va malakalari talabalarning mustaqil va ijodiy faoliyatni rivojlantirishga ham qaratilgan faoliyatni tashkil etishdir. Oliy ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar dars soatlarining qisqarishiga, mustaqil ishlar ulushining oshishiga olib keldi. Internet-texnologiyalarni o'quv jarayoniga faol joriy etish talabalar tayyorgarligini yaxshilashga va ta'lim sifatini oshirishga yordam beradi. Bundan tashqari internetdan umumli foydalangan holda videodarslar orqali ham mavzuni o'zlashtirish mumkin. Videodarslar bilan ishlash ma'lum sabablarga ko'ra darsni o'tkazib yuborgan yoki materialni takrorlash zarurati tug'ilgan talabalar uchun o'quv materialini ishlab chiqishda yordam beradi. O'qituvchi va talaba o'tkazib yuborilgan bo'shliqni to'ldirish uchun ikkalasi uchun qulay vaqtni izlashi shart emas. Mavzu bo'yicha talaba materialni mustaqil ko'rishi, qiyinchilik yoki savollar tug'ilganda o'qituvchi bilan muhokama qilishi mumkin. Hozirda oliy matematikaning ko'plab mavzularida videoroliklar yaratilmoqda. Videolardan amaliy mashg'ulotlar davomida foydalanish mumkin. O'tkazilgan kuzatishlar shuni ko'rsatadiki, talabalar bilan suhbatlar, axborot texnologiyalaridan foydalanish ularga o'zlashtirishda yordam beradi.

XULOSA

Xulosa qilib shuni ta'kidlash kerakki, elektron ta'lim resurslari zamonaviy ta'limning muayyan muammolarini hal qilish imkonini beradi. Bilim va malakalarni egallashning kamchiligini bartaraf etish, axborot olish samaradorligini oshirish, o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda o'z-o'zini nazorat qilish, shu orqali ta'lim sifatini oshirishga imkon beradi. Elektron ta'lim resurslaridan foydalanish talabalar uchun ham, o'qituvchilar uchun ham foydalidir. Talabalar uchun materialning ko'proq ko'rgazmali taqdimotini hisobga olgan holda fanga qiziqishni oshirish, o'qituvchi uchun vaqtdan unumli foydalanish imkoniyatini beradi.

Talabalar sizning auditoriyangizga kirganda siz AKTdan unumli foydalansangiz, ularning fanga bo'lgan kreativ fikrlash qobiliyati paydo bo'ladi. Bu borada, shuni ta'kidlash kerakki, *GeoGebra* dasturidamavjud ilovalar orqali 3D grafikli elektron resurslaryaratish, ishlash soddaligi va qulayligi bilanboshqalaridan ajralib turadi.

Dars sifatiga ta'sir etuvchi quyidagi omillarga e'tibor qaratish ham zarur.

1. Yuqori sifatli AKT-kompetentlik majmuyipedagog xodimlarni elektron ta'lim resurslari bilanishlashga tayyorlash va o'quv faoliyati sub'ektlariningelektron ta'lim resurslarining barcha imkoniyatlaridanto'liq foydalana olish qobiliyati;

2. Ushbu masalaning mahalliy me'yoriy jihatlariniani q boshqarish reglamenti va talabalarni aralasho'qitishda elektron ta'lim resurslaridan foydalanishnima'muriy tartibga solish;

3. Universitetda elektron ta'lim resurslariningtexnik va uslubiy faoliyat ko'rsatishi bilan bog'liqbarcha masalalarni o'z vaqtida hal etilishini ta'minlash, o'qituvchilar va universitet ma'muriyati o'rtasidagio'zaro hamkorlikning samarali mexanizm imkoniyati;

4. O'qituvchilarni ta'lim jarayonida elektron ta'limresurslaridan foydalanishga rag'batlantirish varag'batlantirishning puxta o'ylangan motivasionmexanizmi. Albatta, elektron texnologiyalar ta'limjarayonining tuzilishini o'zgartira olmaydi. Ular faqatsezilarli darajada yaxshilash va oliy ta'lim olish uchunshart-sharoitlarni optimallashtirish, shuningdek, talabalarga samarali mustaqil ish bajarishni targ'ibqilishi mumkin, o'qituvchilar va talabalar o'rtasidagio'zaro hamkorlik tartibini yaxshilash va o'qituvchi vatalabalar o'zaro mahorat qobiliyatini shakllantirishdajobiy tendensiyalarini ta'minlashdan iborat.

ADABIYOTLAR:

1. Гатовская Д. А. Видеоурок – новый метод обучения // Педагогика: традиции и инновации: материалы VI Междунар. науч. конф. (г. Челябинск, февраль 2015 г.). Челябинск: Два комсомольца, 2015. URL <https://moluch.ru/conf/ped/archive/147/7124/> (дата обращения: 25.12.2018).

2. Замыслова А.И. Использование компьютерных технологий в процессе изучения математики // Информационные технологии в образовании XXI века: сб. науч. тр. IV Всерос. науч.-практ. конф. М., 2014.

3. Замыслова А.И., Чабанова Н.И. Формирование умений работы в команде у студентов технического вуза средствами математики и информационных технологий // Гуманитарные и социальные науки. № 2. 2017.

4. Зайцева Ж.И. Методика преподавания высшей математики с применением новых информационных технологий. Автореферат диссертации. Елабуга, 2005.

5. Матвеев В.А., Комиссарова О.Р., Конькова Д.С., Мусин Р.Ф., Белоусова И.Д. Использование мобильных технологий в образовательном процессе // Современные научные исследования и инновации 2015. № 11 [Электронный ресурс]. URL: <http://web.snauka.ru/issues/2015/11/59594> (дата обращения: 04.09.2018)

6. Потехина Е.В. Использование интернет-технологий при изучении математики. www.superinf.ru (дата обращения: 28.12.2018).
7. Уленгова Т.Г., Ряйсянен Т.Н. Использование и роль современных электронных образовательных ресурсов в процессе преподавания математики в высшей школе // Научный форум: Педагогика и психология: сб. ст. по материалам IV междунар. науч.-практ. конф. № 2(4). М., 2017.
8. Эргашев Ж. Б. Пути оптимизации преподавания высшей математики с применением информационных технологий // Молодой ученый. 2013. № 8.